

ACER
Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349,

Vol. 1, Issue 1, 2024

OPTIMIZIMI I PROKURIMIT ELEKTRONIK: PRESPEKTIVA E E PËRDORUESVE

Etion KAPEDANI¹, Prof. Asoc. Dr. Edlira MARTIRI²

^{1, 2} Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Shqipëri.

etion.kapedani@unitir.edu.al, edlira.martiri@unitir.edu.al

Abstract

Public Procurement is the process through which government entities and publicly owned enterprises purchase work, goods and services from the private sector. This process is designed to be competitive where different companies bid to earn the public contract. Depending on the conditions and criteria necessary for each contract, the legislation provides several forms of procurement: international tender, local tender, limited tender, negotiated procurement, etc. Until 2008, this process was "paper-based" and a year later this process became digital via the Electronic Procurement System. The effects of its implementation were felt immediately, significantly increasing transparency, competition and accountability. Today, through the Electronic Procurement System, state bodies tender over 1 Billion Euros per year, where different local and foreign companies compete to be selected as winners for nearly 20,000 different annual contracts.

Since nearly 15 years have passed since the initial implementation of the Electronic Public Procurement System in Albania, the purpose of this study is to collect data from private companies that use this system to place their bids. About 18% of non-small companies that use this electronic system were asked through the survey. This study reaches two essential conclusions: Currently, the Electronic Public Procurement System meets the requirements/needs of these users. However, these users would prefer its further optimization. This paper presents an analysis of these requests, which its users have expressed through a questionnaire, with the participation of 359 private companies that bid in public procurement.

Keywords: Electronic Procurement, Public Procurement, Tenders, Quantitative Analysis

Hyrje

Në vitin 2022 Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) i Shqipërisë ka qenë afërsisht 1.8 Trilion Lekë ose 15.1 Miliard Euro. [1]. Ndërkohë, në procesin e prokurimeve publike, fondi limit ka qenë afro 170 Miliard Lekë ose 1.4 Miliard Euro. Pra vlera e prokurimeve publike në vitin 2022 ka zënë afro 9.4% të PBB-së [2]. Edhe po ta krahasosh me vendet e Ballkanit, vlera e prokurimeve publike në Shqipëri është brenda mesatares së vendeve të rajonit, e cila varjon 4% deri në 11% të PBB. Ndërkohë, në Bashkimin Europian (BE) prokurimi publik zë 14% të PBB (OECD, 2021) dhe në nivel global zë 12% të PBB [4]. Duke pasur parasysh madhësinë e tij, cilësia e prokurimit publik mund të ketë efekte të gjera në të gjithë ekonominë [5].

Prokurimi Publik është në parim shpenzimi i parave publike nga ana e shtetit për të kontraktuar punime, mallra e shërbime në tregun e lirë [6]. Meqënëse paratë janë publike, para të taksapaguesve, organet shtetërore i shpenzojnë këto para nëpërmjet një procesi konkurrues [7]. Organet shtetërore nënkuptojnë të gjitha institucionet

publike që financohen nga:

- Buxheti i Shtetit
 - ✓ Institucionet e pavarura (Kuvendi, Universitetet, Gjykatat etj.)
 - ✓ Njësitë e qeverisjes qendrore (Ministritë dhe institucionet në varësi të tyre)
 - ✓ Njësitë e qeverisjes vendore (Bashkitë dhe institucionet në varësi të tyre)
 - ✓ Entet regullatore (AK, AKEP, ERE, etj.)
- Kompanitë publike me aksioner kryesor shtetin
 - ✓ Kompanitë e energjisë elektrike, ujësjellësat, portet, etj.

Hulumtimet e mëparshme në vende të tjera kanë treguar një korrelacion negativ midis numrit të ofertuesve dhe rritjes së kostos së dhënies së kontratës, duke treguar se konkurrenca e lirë dhe e hapur çon në çmime më të ulëta të ofertës në projektet e ndërtimit publik [8].

Ndonëse elemente të prokurimit publik ishin prezent para Luftës së Dytë Botërore, ato u eliminuan plotësisht me vendosjen në Shqipëri të regjimit Komunist ku gjithçka planifikohej dhe prodhohej nga shteti. Pas rrëzimit të murit të Berlinit filluan të normohen parimet kryesore të prokurimit publik [9] dhe pak me vonë u implementua ligji model i prokurimit publik sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara [10]. Për herë të parë pas Luftës së Dytë Botërore, në legjislacionin shqiptar u sanksionuan parimet e paanshmërisë, transparencës dhe mosdiskriminimit si dhe u vë në theks parimet të konkurrencës. Ky model parashikon tenderin e hapur si normë, dhe prokurimin e drejtpërdrejtë si përjashtim të kësaj norme [11]. Në periudhën 1992-2008 procesi i prokurimit publik ka qenë “paper-based” ku njoftimet e kontratave bëheshin nëpër gazeta dhe firmat private duhet të dorëzonin fizikisht ofertat e tyre. Me implementimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit publik në vitin 2009 të gjitha procedurat tenderuese filluan të kryhen në mënyrë elektronike. Ky sistem rriti ndjeshëm transparencën dhe konkurrencën [12]. Megjithatë, 15 vite kanë kaluar nga implementimi i këtij sistemi elektronik. Qëllimi i këtij studimi është të mbledhe të dhëna nga një pjesë e përdoruesve të tij, saktësisht nga kompanitë private jo të vogla që marrin pjesë në procesin tenderues, për të kuptuar nevojat e përdoruesve.

Hipotezat e këtij studimi janë

1. Sistemi Elektronik i Prokurimit përgjithësisht përmbush nevojat/kërkesat e përdoruesve
2. Do të ishte e udhës që të përmirësohej dhe thjeshtohej më tej

1. Përmbledhje e Literaturës

Evidencat e para të prokurimit mund të shihen gjatë historisë së lashtë, duke përfshirë Egjiptianët në 3’000 p.e.s. [13]. Megjithatë, vetëm në vitet 1800 u njoh vërtet roli organizativ i prokurimit [14]. Sot, prokurimi publik është një fushë e rregulluar në shumicën e vendeve demokratike të cilat operojnë me treg të hapur (*open markets*). Meqënëse këto ekonomi nuk janë të përqëndruara por mbështeten në konkurrencën e produkteve dhe shërbimeve, prokurimi publik

është dizenuar qëllimisht që të jetë një proces konkurrues. Në këtë proces, kompani të ndryshme konkurojnë për të ofruar shërbimet apo produktet e tyre në këmbim të parave të taksapaguesve. Një numër i lartë i firmave, që konkurojnë për të njëjtën kontratë publike, duhet të sjellë rezultat pozitiv në prokurim [15]. Shpesh konkludohet që konkurenca e hapur ka potencialin e rritjes së efikasitetit në procesin e blerjeve duke ulur çmimet dhe përmirësuar cilësinë e punëve, mallrave apo shërbimeve që janë në tenderim [16]. Një vlerë më e mirë për paratë e taksapaguesve mund të arrihet kur, si rezultat i disponueshmërisë së më shumë opsioneve, ofertuesit me çmim më të ulët ofrojnë çmime të arsyeshme për entet publike që zhvillojnë prokurimin [17]. Shqipëria ka patur një rrugë të vështirë në drejtimin e prokurimit publik këto 30 vitet e fundit, ndonëse progresi në këtë fushë nuk mund të mohohet. Në 1999 vetëm 7% e prokurimit të financuar nga buxheti i shtetit i nënshtrohej tenderit të hapur [18] duke u zgjeruar vit pas viti. Konkurenca në këto vite ka qenë minimaliste. Në 2003 u rrit në 31% dhe në 2008 u rrit në 38% [19]. Mungesa e transparencës e bënte të pamundur për operatorët ekonomik ose palët e tjera të interesuara të kishin akses në procesin e prokurimit, duke sjellë nivel të lartë të korrupsionit [20]. Situata u përmirësua ndjeshëm pas vitit 2009 me përdorimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik, implementimi i të cilit bëri të mundur që Shqipëria të merrte çmim nga Kombet e Bashkuara [21]. Një studim i të njëjtit vit ka konkluduar se 70% e të anketuarve janë shprehur se ka patur një rritje të konkurrencës në fushën e prokurimeve publike. [22].

Literatura është konsensuale kur përcakton që prokurimi i pa-kufizuar duhet të ketë përdorimin më të gjerë të mundshëm. Megjithatë, ka raste kur procese jo-konkurrese, p.sh. prokurimi i drejtpërdrejtë, përdoret nga organet shtetërore në raste të veçanta [23] dhe e cila vlen edhe për legjislacionin e BE (European Parliament, 2014). Gjykata Evropiane e Drejtësisë e konsideron aplikimin e gabuar të prokurimit të drejtpërdrejtë si shkeljen më të rëndë të ligjit të BE në fushën e prokurimit publik [25]. Në përgjithësi, ka një konsensus që kontratave me një ofertë të vetme u mungon niveli i konkurrencës i cili kërkohet që subjektet e prokurimit të arrijnë vlerën më të mirë për paratë [26] dhe në disa raste ka prova se diskrecioni në prokurim mund të rezultojë në joefikasitet dhe korrupsion [27]. Megjithatë, në shumë vende, nevojat për shpenzime të drejtuara nga COVID-19 i kanë detyruar qeveritë të zbusin protokollet e prokurimit publik [28], duke lehtësuar kufizimet. Sidoqoftë, entet publike duhet të tregojnë kujdes të madh në aplikimin e procedurave jo-konkurrese pasi këto janë procese jo-transparente dhe jo-efikase, të cilat ndonjëherë janë shumë të lidhura me incidencën e korrupsionit [29]. Gjithashtu, studime të mëparshme kanë evidentuar se blerjet nëpërmjet prokurimit publik mund të kenë edhe efekte elektorale [30] dhe nxjerrjen në plan të dytë të parimeve si transparenca, trajtimi i barabartë dhe besueshmëria. [31] duke sjellë reduktimin e procedurave të hapura [32]. Ndonëse përdorimi i prokurimit të

drejtpërdrejtë për kontratat e vogla mund të nxisë pjesëmarrjen e bizneseve të vogla dhe të mesme [33], aplikimi i saj në masë të gjerë do të ndikonte negativisht në ekonomi. Për këtë shkak rekomandohet që BE duhet të kushtëzojë ndihmën që jep për vende të tjera me mënyrën se si ato vende zhvillojnë procedurat e prokurimit [34]. Duke patur parasysh që në Shqipëri Sistemi Elektronik i Prokurimit Publik përdoret për kontraktimim e mbi 1 Milard Eurove çdo vit drejt kompanive private, ai merr një rëndësi të veçantë. Studime të mëparshme theksojnë rëndësinë e sistemeve elektronike në përmirësimin e prokurimit publik [35] duke rritur ndjeshëm transparencën dhe duke nxitur konkurrencën [36]. Gjithashtu, sistemet elektornike i kanë ofruar studiuesve një sasi të madhe të dhënash për kryerjen e studimeve të ndryshme [37]. Ky sistem informacioni i implementuar 15 vite më parë vijon të shërbejë si kanali i vetëm për tenderimet publike. Madje nëpërmjet këtij sistemi kanë filluar të procesohen edhe blerjet me vlera të vogla të cilat më parë kanë qenë “paper-based” por tashmë janë elektronike. Këto lloj procedurash ndonëse jo të mëdha në vlerë financiare përbëjnë numrin më të madh të tenderave që zhvillohen nëpërmjet Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik. Ky fakt i jep një rëndësi kardinale këtij sistemi. Është pikërisht qëllimi i këtij studimi të kuptojë nëse ky Sistem Elektronik i implementuar për herë të parë para 15 viteve, përmbush kërkesat dhe nevojat e kohës, dhe cilat mund të jenë aspektet e këtij sistemi të cilat mund të përmirësohen.

2. Metodologjia

Metodat e kërkimit të përdorura për të investiguar dhe analizuar ecurinë e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik në Shqipëri u zgjedhën për të siguruar rigorozitet, besueshmëri dhe vlefshmëri në adresimin e pyetjeve të kërkimit. Ne adoptuam një qasje sasiore për të vlerësuar nivelin e përdorimit të këtij sistemi. Duke analizuar të dhënat, kjo qasje lehtëson identifikimin e modeleve dhe njohurive që lidhen me objektivat e kërkimit.

Burimi kryesor i të dhënave për këtë studim ishte Pyetëtori i zhvilluar nga autorët dhe i shpërndarë tek anëtarët e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë. Nëpërmjet saj, dhe anëtarëve të saj, u bë i mundur plotësimi i Pyetëorit nga 359 kompani private që marrin pjesë në tenderat publik. Duke e krahasuar me afro 2'000 kontraktorë të ndryshëm që marrin pjesë në tenderat mbi 10'000 Euro, nëpërmjet këtij pyetëtori janë kontaktuar 18% e firmave private që marrin pjesë në tenderat publik.

Burim dytësor është Agjencia e Prokurimit Publik (APP) e cila publikon raportin e saj vjetor dhe përmban informacione për procedurat e prokurimit të kryera. Burimi tjetër dytësor i të dhënave ishte Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH), i cili si funksion të tij ka auditimin e enteve publike, përfshirë edhe

proceset e prokurimit publik si dhe Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) i shërben si organ administrativ apelimi në fushën e prokurimit publik.

Analiza e të dhënave u krye duke përdorur softuer statistikor, i cili lehtësoi ekzaminimin e tendencave dhe modeleve me kalimin e kohës. Bazuar në pyetjet e hulumtimit dhe analizën e të dhënave, u formuluan dhe u testuan disa hipoteza. Testimi i hipotezave synonte të përcaktonte: Nëse Sistemi Elektronik i Prokurimit Publik i plotëson nevojat dhe kërkesat e firmave private që e përdorin këtë sistem, dhe cilët mund të ishin fushat të cilat hipotetakisht do të kishin nevojë për përmirësim.

Është thelbësore të pranohen disa kufizime të metodologjisë së kërkimit. Së pari, Pyetëtori është shpërndarë vetëm tek anëtarët e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë. Ndonëse në Tiranë ndodhen shumica e organeve qendrore që tenderojnë kontrata dhe shumica e firmave private që konkurojnë për marrjen e këtyre kontratave, kompanitë private që operojnë në rajone të tjera nuk janë mundur të kontaktohen. Për më tepër, si me çdo studim sasior, mund të ketë kufizime të qenësishme në lidhje me saktësinë dhe plotësinë e të dhënave të disponueshme në pyetësor.

Ky hulumtim iu përmbajt udhëzimeve etike, duke siguruar konfidencialitetin dhe anonimitetin e të gjitha të dhënave të përdorura. Studimi u fokusua në të dhënat e grumbulluara dhe nuk u zbulua asnjë informacion specifik për kompaninë. Për më tepër, të gjitha mbledhjet dhe analizat e të dhënave janë kryer në përputhje me parimet etike dhe udhëzimet që rregullojnë kërkimin akademik. Duke adoptuar një dizajn kërkimor sasior dhe duke përdorur teknika rigorozë të analizës së të dhënave, kjo përpjekje kërkimore synoi të sigurojë njohuri të vlefshme për Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik në Shqipëri. Gjetjet e nxjerra nga metodologjia e kërkimit ofrojnë kontribute të vlefshme për të kuptuar sfidat dhe mundësitë në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, duke lehtësuar vendimmarrjen e bazuar në prova dhe formulimin e politikave në këtë fushë kritike.

3. Rezultatet e Kërkimit

Brenda këtij seksioni, është paraqitur një ekspozitë e analizës dhe e rezultateve që rrjedhin nga ky hulumtim. Në fillim do të paraqiten hulumtimet e përgjithshme dhe më pas do të paraqesim gjetjet e këtij studimi të renditura sipas Hipotezave.

Grafiku 1: Pjesëmarrja në tendera publik.

Burimi: Përpunimi i autorëve

Grafiku 1 paraqet një panoramë të shpeshësisë së përdorimit të Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik nga ana e firmave private. Pra ai tregon frekuencën e përdorimit të këtij sistemi nga ana e përdoruesve të tij. 59% e të anketuarve e përdorin këtë sistem 10 herë në vit. Ndërkohe, 41% e të anketuarve e përdorin mbi 10 herë në vit.

Grafiku 2: Vlera e kontratave publike

Burimi: Përpunimi i autorëve

Grafiku 2 paraqet vlerën e kontratave të cilat përgjithësisht synohen nga ana e firmave private. 81% e të anketuarve synojnë kontrata me vlerë deri 1 Milion Euro. Vetëm 18% e tyre synojnë kontrata mbi këtë vlerë.

3.1. Gjendja aktuale e Sistemit Elektronik të Prokurimit publik.

Duke qenë se Sistemi Elektronik i Prokurimit publik është implementuar për herë të parë në vitin 2009, sondazhe të mëparshme kanë treguar pëlqim të tij

nga ana e kompanive private. Tashme që kanë kaluar 15 vite nga përdorimi fillestar i këtij sistemi, përdoruesit e tij, kompanitë private janë pyetur sërish.

Grafiku 3: Vlera e kontratave publike

Burimi: Përpunimi i autorëve

Siç duket nga Grafiku 3, vetëm 27% e të anketuarve janë të pakënaqur nga Sistemi Elektronik. Pjesa tjetër prej 73% e përdoruesve janë përgjigjur pozitivisht për të. Kjo vërteton Hipotezën 1: Sistemi Elektronik përgjithësisht plotëson nevojat dhe kërkesat e përdoruesve.

3.2. Çfarë mund të përmirësohet/thjeshtohet në Sistemin Elektronik?

Një ndër pyetjet drejtuar përdoruesve të sistemit është: A mendoni që sistemi elektronik i prokurimit publik ka nevojë për përmirësim/thjeshtësim? 78% u përgjigjën pozitivisht, 14% u përgjigjën negativisht dhe 8% nuk ishin të sigurtë. Duhet theksuar se kjo pyetje nuk është vlerësim për sistemin aktual, por ka më shumë të bëjë me dëshirën për ta përmirësuar apo thjeshtuar atë më shumë. Më konkretisht:

Grafiku 4: Ku duhet të fokusohet përmirësimi/thjeshtimi?

Burimi: Përpunimi i autorëve

Sikurse duket qartë nga Grafiku 4, pjesa dërrmuese e të anketuarve, 70% e tyre, mendojnë që Kriteret e Veçanta kanë nevojë për përmirësim/thjeshtim. Në aspektin procedural, Kriteret e Veçanta janë ato kritere që vendosen rast pas rasti nga ana e Autoriteteve Kontraktore, në varësi të tipit të kontratës. Ndonëse deri diku të standartizuara, Kriteret e Veçanta çmohen nga ana e të anketuarve që kanë nevojë për përmirësim/thjeshtim.

Grafiku 5: Çfarë përmirësimesh/thjeshtimesh pranohen?

Burimi: Përpunimi i autorëve

Grafiku 5 tregon përgjigjet e të anketuarve për disa përmirësime/thjeshtime të sugjeruara. Siç duket qartë, shumica e tyre janë dakort me sugjerimet e bëra. Grafiku

4 dhe Grafiku 5 provojnë Hipotezën 2 të këtij studimi: Do të ishte e udhës që Sistemi Elektronik i Prokurimit publik të përmirësohej dhe thjeshtohet më tej.

4. Diskutime dhe Konkluzione

Analiza e këtij studimi evidenton që sistemi aktual i prokurimit publik plotëson nevojat apo kërkesat e firmave private që e përdorin atë. Gjithashtu, ky studim identifikon disa aspekte të sistemit elektronik që mund të thjeshtohen apo përmirësohen. Sidoqoftë, këtu duhet theksuar kufizimi i këtij studimi pasi vetëm 18% e përdoruesve të tij iu përgjigjën pyetësorit.

Perspektivat e BE-së dhe puna e ardhshme

Meqënëse antarësimi në BE ka qenë dhe mbetet një prioritet i pandryshuar i Shqipërisë, angazhimi për përafrim të legjislacionit vendas me *Acquis Communautaire* në fushën e prokurimit mund të shoqërohet dhe me përmirësim të sistemit elektronik për t'iu përafruar sistemeve të ngjashme në vendet e BE-së. Sikurse evidentohej nga literatura, sistemet elektronike të prokurimit ndihmojnë thelbësisht në rritjen e transparencës. Promovimi i saj dhe i llogaridhënies në prokurim është thelbësor për të gjithë rajonin. Proceset transparente dhe konkurruese të prokurimit nxisin besimin e publikut, duke siguruar që fondet e tatimpaguesve të përdoren në mënyrë efikase dhe efektive për të përbushur nevojat e qytetarëve.

Puna e mëtejshme në këtë fushë është e nevojshme për të adresuar çështjet e identifikuara dhe për të hapur rrugën për praktika më të mira në fushën e prokurimit publik. Hulumtimi i ardhshëm mund të eksplorojë ndikimin e politikave dhe rregulloreve të ndryshme të prokurimit. Studimet krahasuese që përfshijnë vende të tjera të Ballkanit (jashtë BE-së) dhe shtete anëtare të BE-së mund të ofrojnë njohuri të vlefshme dhe të krahasojnë praktikatat më të mira. Këto mund të jenë fokuse në studimet e ardhshme, sepse ato do të siguronin rezultate edhe më specifike/të synuara që do të ndihmonin politikëbërësit të përqëndrohen në përpjekjet e duhura për të përmirësuar prokurimin publik.

Si përfundim, përmirësimi i prokurimit publik është një aspekt themelor i sigurimit të qeverisjes së mirë, rritjes së qëndrueshme ekonomike dhe zhvillimit të barabartë. Duke adresuar në mënyrë proaktive sfidat e identifikuara në këtë studim dhe duke u përpjekur vazhdimisht për të përmirësuar sistemin elektronik të prokurimit, palët e interesuara mund të nxisin një ekosistem të drejtë, transparent dhe efikas nga i cili përfitojnë të gjithë qytetarët dhe ekonominë në rajon.

Referencat

- [1] Këshilli i Ministrave, "Miratimi i Kuadrit Makroekonomik Fiskal për periudhën 2020-2022," Këshilli i Ministrave, Tiranë, 2019.
- [2] Agjencia e Prokurimit Publik, "Analiza Vjetore," Agjencia e Prokurimit Publik, Tiranë, 2022.

- [3] OECD, "Government at a Glance - 2021 edition : Public procurement," OECD Publishing, Paris, 2021.
- [4] E. Bosio, S. Djankov, E. Glaeser and A. Shleifer, "Public Procurement in Law and Practice," *American Economic Review*, vol. 112, no. 4, p. 1091–1117, 2022.
- [5] T. Ghossein, A. M. Islam and F. Saliola, "Public Procurement and the Private Business Sector - Evidence from Firm-Level Data," Policy Research Working Paper, (8575), Washington DC, 2018.
- [6] S. Arrowsmith, L. R. Butler, A. La Chimia and C. Yukins, Public Procurement Regulation in (a) Crisis?: Global Lessons from the COVID-19 Pandemic, Paperback ed., : Bloomsbury Academic, 2021, p. 604.
- [7] K. Cankja, "Sistemi i Prokurimit Publik ne Shqipëri," Agjencia e Prokurimit Publik, Tiranë, 2009.
- [9] Këshilli i Ministrave, *PËR BLERJEN DHE KRYERJEN E SHËRBIMEVE JASHTË SEKTORIT SHTETËROR*, Tiranë: Qendra e Botimeve Zyrtare, 1990.
- [10] UNCITRAL, *Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment*, New York, NY: United Nations, 1994.
- [11] E. Bardhi, "Roli dhe pozita e Agjencisë së Prokurimit Publik në sektorin e prokurimeve publike në Shqipëri," Fakulteti Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2016.
- [12] Public Procurement Agency, "Annual Report," Public Procurement Agency, Tirana, Albania, 2009.
- [13] M. Nolan, "The history of procurement: Past, Present and Future," 2014. [Online]. Available: <https://www.sourcesuite.com/procurement-learning/purchasing-articles/history-of-procurement-past-present-future.jsp#sthash.Jf5udHTV.dpuf>. [Accessed 2023].
- [14] C. Babbage, *On the Economy of Machinery and Manufactures*, Reprint of Original 1832 ed., Cambridge University Press, 2010.
- [15] Pwc, London Economics and Ecorys, "Public Procurement in Europe (Cost and Effectiveness)," PricewaterhouseCoopers International Ltd., London, 2011.
- [16] P. Bailly, D. Farmer, B. Crocker and D. Jessop, *Procurement Principles and Management in the Digital Age*, 12th edition ed., Pearson, 2021.
- [17] A. Flynn, "Measuring procurement performance in Europe," *Journal of Public Procurement*, vol. 18, no. 1, pp. 2-13, 2018.
- [18] World Bank, "Albania Country Fiduciary Assessment," World Bank, Washington DC, 2006.
- [19] World Bank, "Strengthening Country Procurement Systems: Results and Opportunities," World Bank, Busan, Korea, 2011.
- [20] R. Kashta, "Impact of European Union public procurement legislation on the Albanian public procurement system," Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2015.
- [21] United Nations, *Winners of Public Services Award*, New York: UN, 2010.
- [22] D. A. e. T. n. Shqipëri, "Monitorimi i Përdorimit të Sistemit Elektronik të Prokurimit," Dhoma Amerikane e Tregëtise në Shqipëri, Tiranë, 2010.
- [23] Kuvendi i Shqipërisë, "Për prokurimin publik," *Fletore Zyrtare*, vol. 30, 36 02 2021.

- [24] European Parliament, "DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC," *Official Journal of the European Union*, pp. 65-241, 28 03 2014.
- [25] A. Puisto, "Illegal Direct Procurement in Finland," Lund University, Faculty of Law, Lund, Sweden, 2019.
- [26] L. la Cour and G. S. Ølykke, "Public procurement procedures which attract only one bid," in *7th International Public Procurement Conference*, Nusa Dua, Bali, Indonesia, 2017.
- [27] A. Baltrunaite, C. Giorgiantonio, S. Mocetti and T. Orlando, "Discretion and Supplier Selection in Public Procurement," *The Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 37, no. 1, p. 134–166, 2021.
- [28] F. Decarolis, R. Fisman, P. Pinotti and S. Vannutelli, *RULES, DISCRETION, AND CORRUPTION IN PROCUREMENT: EVIDENCE FROM ITALIAN GOVERNMENT CONTRACTING*, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2020.
- [29] J. Gallego, G. Rivero and J. Martínez, "Preventing rather than punishing: An early warning model of malfeasance in public procurement," *International Journal of Forecasting*, vol. 37, no. 1, pp. 360-377, 2021.
- [30] C. Dahlström, M. Fazekas and D. E. Lewis, "Agency design, favoritism and procurement in the United States," University of Gothenburg, 2019.
- [31] Ö. Çetinkaya and H. Eksi, "Evaluation And Situation of Direct Procurements in Procurement System in Public Sector," *Yönetim Bilimleri Dergisi*, vol. 12, no. 23, pp. 55-78, 2014.
- [32] U. Emek and M. Acar, "Public Procurement in Infrastructure: The Case of Turkey," *The Anticorruption Report*, vol. 3, pp. 84-97, 2015.
- [33] J. Mendoza Jiménez and M. Hernández López, "How the public sector buys small things: direct procurement in the European Union and the opportunities for the Social Economy organizations," *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, vol. 106, 2022.
- [34] D. Soyaltin, "Turkey: The Paradoxical Effects of EU Accession," *The Anticorruption Report*, vol. 4, pp. 79-89, 2017.
- [35] L. Mélon and R. Spruk, "The impact of e-procurement on institutional quality.," *Journal of Public Procurement*, vol. 20, no. 4, pp. 333-375, 15 June 2020.
- [36] D. Coviello and M. Mariniello, "Publicity requirements in public procurement: Evidence from a regression discontinuity design," *Journal of Public Economics*, vol. 109, no. C, pp. 76-100, January 2014.
- [37] S. Cocciolo, S. Samaddar and M. Fazekas, "Government analytics using procurement data," in *The Government Analytics Handbook: Leveraging Data to Strengthen Public Administration*, D. Rogger and C. Schuster, Eds., Washington, DC, World Bank, 2023, pp. 259-284.